

RAMOS RUBIO, José Antonio y MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (2009): “Obra inédita de Adelardo Covarsí”, Alcántara 71, 161-163. DOI: 10.5281/zenodo.11186783

JOSÉ ANTONIO RAMOS RUBIO Y VICENTE MÉNDEZ HERNÁN

Obra inédita de Adelardo Covarsí

*“Atardecer otoñal” de Adelardo Covarsí, 1930,
60 x 80 cm, propiedad particular extremeña.*

Presentamos una nueva obra inédita del pintor pacense Adelardo Covarsí Meyustas, artista costumbrista de destacada técnica y con preferencia por temas paisajísticos extremeños, hombre de figura enjuta y sobria.

En esta obra destaca su interés por el paisaje y el atardecer otoñal, con un colorido gris que impregna en las nubes y cielos propios de las dehesas extremeñas en contraste con el verdor campestre. Estamos ante un campo meseteño jalonado por caseríos. Covarsí repite en sus obras campestres una serie de elementos como las nubes de nuestros otoños extremeños, mezclando el tono gris de los nubarrones con el azulado con cientos de tonalidades y matices distintos que tiene un cielo al atardecer en contraste con las líneas sencillas horizontales del campo y los tonos amarillentos y verdosos. Covarsí es famoso por los paisajes de cielos con nubes barrocas, de lejanías infinitas y distintas tonalidades. El tema principal del cuadro es el campo, donde reina la serenidad, los campesinos trabajando carecen de interés, aparecen empequeñecidos y donde el atardecer alcanza la fuerza del lienzo en sus más íntimos matices cromáticos. Es una composición de forma abierta, donde predominan las líneas horizontales, que dan al cuadro tranquilidad y reposo, solamente alterados por la eclosión de nubarrones. Una compensación de tonos fríos y calientes en un excelente equilibrio pictórico como solamente sabía hacerlo armónicamente el artista pacense Covarsí.

Covarsí nació en Badajoz el 24 de abril de 1885. Comenzó su andadura artística en 1903, cuando ingresó a los 18 años en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, allí conoció a su paisano Eugenio Hermoso. El ambiente familiar y la decisiva influencia de su padre, Antonio Covarsí Pimentel, consumado montero, aficionado a las Bellas Artes, coleccionista y autor de varios libros de montería, determinaron los rasgos más característicos de su trabajo: los cuadros de composición, generalmente cinegéticos, en forma de recios cazadores, corsarios y monteros. En su obra, caracterizada por un marcado carácter costumbrista, abundan los paisajes y los tipos de la región, estilo pictórico vigente durante el primer cuarto de siglo. Por otra parte, fue una de las personalidades más significativas de la vida cultural de Badajoz en la primera mitad del siglo XX.

En 1907 ocupó la plaza de profesor de Dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz. Viajando por España, Italia, Francia, Portugal, Gran Bretaña y los Países Bajos para completar su formación. En 1910 se casó con la extremeña Valentina González, tuvieron tres hijos, uno murió de pequeño quedando de la unión Antonio y Adela. Tomó la decisión de quedarse a vivir en Extremadura, donde desarrolló una labor cultural importante desde su puesto como Director de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz y como primer Director del Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz, establecido en 1922, donde se conserva una parte importante de su obra, ejerciendo otros cargos como el de director local del Patronato de Turismo o el de miembro de la Junta Provincial de Monumentos. Además de asiduo colaborador de la *Revista de Estudios Extremeños*, en la que publicó numerosos trabajos de inventario e investigación sobre el patrimonio artístico de su comunidad. En 1947, bajo el mandato del corregidor Antonio Masa

Campos, la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Badajoz le hizo el honor de nombrarle Hijo Predilecto. Obtuvo la Medalla de Honor de la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1948. La vida de Covarsí estuvo íntimamente unida a su lugar de origen, pues además de la labor docente, consiguió la dirección de la Escuela de Artes de Badajoz y se erigió en uno de los fundadores del Museo Provincial de Pintura. Murió en Badajoz el 26 de agosto de 1951.

Entre sus obras principales podemos destacar:

Atalayando (1906). Mención Honorífica en la Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid. Col. Particular, Badajoz.

Otoño en Extremadura (1922). Museo de Bellas Artes, Badajoz.

El novio de Lucinda (1926). Museo de Bellas Artes, Badajoz.

El Padre Prior. Colección Asamblea de Extremadura, Mérida.

El guarda del coto. Colección Asamblea de Extremadura, Mérida.

Concesión de los baldíos al pueblo de Alburquerque (1929). Ayuntamiento de Alburquerque, Badajoz.

En la raya de Portugal (1929). Medalla de Oro de la Exposición Iberoamericana de Sevilla.

Final de la Montería en Malanda (1942). Parador Nacional de Gredos, Ávila.

Batida de lobos en Extremadura (1942). Parador Nacional de de Gredos, Ávila.

Montaraces de Gredos (1942). Parador Nacional de de Gredos, Ávila.